

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ЛЕКСИКИ В ТЕКСТАХ РЕКЛАМЫ СФЕРЫ МЕДИЦИНЫ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6467852>

Гафуров Б.З.

*доктор философии PhD доцент кафедры узбекского языка и литературы
Бухарского государственного медицинского института им. Абу Али ибн Сино*
baxtiyor6013055@mail.ru

В современной лингвистике для изучения текстов рекламы сферы медицины актуальным остается вопрос исследования в их содержании медицинской лексики.

В сфере медицины в текстах рекламы на русском языке, как медицинская лексика широко применяются искусственно образованные слова-гибриды. Они образованы соединением русских приставок, суффиксов, окончаний к заимствованному корню из других языков. Например, сложное слово [ФармаЦвет] образовано от сокращённой версии термина фармацевтика (аптекарское дело) или фармакология (изучение лекарств) [фарма] и основы слова цветок(цветы) [цвет] (ФармаЦвет = Фарм+а+Цвет). Пример текста рекламы на рус.яз., «ФармаЦвет Делаем травы лекарствами». Такой способ образования медицинских терминов не актуален для текстов рекламы на узбекском языке.

Продуктивными можно назвать термины-экзотизмы. Термины-экзотизмы - это заимствованные слова, описывающие национальные обычаи или традиции, жизнь народов мира. Например, имя нарицательное [ЛЬЯНХУА ЦИНВЭНЬ] название китайского препарата. Текст рекламы на рус.яз., «СУПЕР ЦЕНА!!! Капсулы «ЛЬЯНХУА ЦИНВЭНЬ» противовирусное средство №1 в Китае» или имя нарицательное [GANO EXCEL] название малайзийской фармацевтической компании, которое используется производителем для названия лекарства. Текст рекламы на узб.яз., «GANO EXCEL Sog`liq bu – tug`ma immuntizim muvozanatini saqlash va tiklash! Sog`lik yo`qolganda dunyo qorong`u. Barcha kasalliklarning davosi bizda! Sog`liq va farovonlik o`z qo`lingizda!»[1];

В текстах рекламы в сфере медицины особо выделяются слова вкрапления. Заимствованные слова, которые обычно добавляются в состав синтаксических конструкций, в целях передачи экспрессивной окраски в устной или письменной формах речи. Например: OFF - англ.яз. off - без. В тексте рекламы на рус.яз., средства от простуды ОРВИ и против воспаления «АМБ-КОФ – КАШЕЛЬ OFF»; Stop – англ.яз. прекращение, стоп, остановка. Текст рекламы средства против диареи на рус.яз., «Stop! Таблетки Стопдиар лечение диареи без нарушения равновесия кишечной микрофлоры»; POWER – англ.яз. сила, мощь. Текст рекламы на рус.яз., «POWER C – ВИТАМИН C С ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ

УКРЕПЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА! Витамин С способствует повышению иммунной системы!»; PROTEC - англ.яз. защита. Текст рекламы средства от болезней сердечно-сосудистой системы(ССС) на узб.яз., «PROTEC-5 Arterial bosim oshganda normaga tushuradi»; NEW - англ.яз. новый. Текст рекламы на узб.яз., «Zararsiz ozmoqchimisiz? «Kod S new» ozish uchun, qorin, bo`ksa, qul, oyoqdagi yog`larni eritish uchun o`ta samarali tabbiy preparat! Millionlab mijozlar tanlovi!» и т.п.;

Термины-аббревиатуры. Это сокращение словосочетаний и орфографическое выражение их одним термином, состоящим из заглавных букв. В нашем исследовании нами была произведена сплошная выборка аббревиатур встречающиеся в текстах рекламы на русском и узбекском языках, которые состоят в составе нижеследующих синтаксических конструкций: УЗИ – ультра звуковое исследование или УЗД – ультра звуковая диагностика. Тексты рекламы на рус.яз., «Работаете специалистом УЗД? Современные возможности УЗИ диагностики в акушерстве. Повышение квалификации специалистов УЗД. 9-10 октября 2021года онлайн-школа»; ВРТ - вспомогательная репродуктивная технология, т.е. собирательное название медицинских технологий, которая применяется при бесплодии женщин: «Израильский медицинский Центр г.Ташкента приглашает для работы в сфере ВРТ специалистов: маммолога и специалиста УЗИ. Высшая медицинская категория, MD или PhD станут вашим преимуществом»; МРТ - магнитно-резонансная томография, МСКТ - мультиспиральная компьютерная томография, УЗИ - ультра звуковое исследование, ФГДС - фиброгастроуденоскопия: «HIMCHAN HOSPITAL Лечение пациентов совместно с корейскими специалистами в клинике HIMCHAN. Нейрохирургия, травматология, ортопедия, Хирургия, неврология, терапия, МРТ, МСКТ, УЗИ, Рентген, ФГДС, корейская лаборатория»; ЕКО - экстракорпоральное оплодотворение – это репродуктивная технология, которой обычно пользуются пары в случае их бесплодия. Текст рекламы на узб.яз., «ЕКО dasturi bilan ona bo'lishingiz mumkin» и т.п.[2].

Подводя итог, можно сказать, что в текстах рекламы сферы медицины, в нами анализированных примерах на русском и узбекском языках, медицинская лексика образована на основе словообразовательных и морфологических правил каждого языка и выражается в словах-гибридах, в терминах-экзотизмах, в словах вкраплениях и т.д.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Гафуров Б.З. Медицинская лексика как источник текста рекламы на русском и узбекском языках. Преподавание языка и литературы. –Ташкент, 2021. –№6. –С.74-75.

2. Гафуров Б.З. Современная медицинская лексика как источник рекламного текста в русском и узбекском языках. Вестник Хорезмской академии Маъмуна. – Хива, 2021. – №8. – С.271-273.

3. Энциклопедический словарь медицинских терминов. –М.: Советская энциклопедия. –1982–1984 гг.